

XIVA XONLIGI HUJJATLARIDAGI SOLIQ ATAMALAR TAHLILI

Aziza Erkinovna Abduxalilova

Katta o‘qituvchisi, tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Markaziy Osiyo xalqlari tarixi kafedrası

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Xiva xonligi Qo‘ng‘irotlar davri rasmiy hujjatlarida uchraydigan soliq atamalari tahlil qilingan. O‘zbekiston Milliy arxivi fondlarida saqlanayotgan “Xiva xonlari arxivi” hujjatlari asosida xonlik soliq tizimida mavjud bo‘lgan soliq, yig‘im va to‘lovlar, shuningdek, ularning nima maqsadda yig‘ilganligi, qanday sohalarga sarf etilganligi tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar. Xiva, soliq, yorliq, solg‘ut, avorija, tavjiha, arzdosht, qozilik hujjatlari

АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ТЕРМИНОВ В ДОКУМЕНТАХ ХИВИНСКОГО ХАНСТВА

Азиза Эркиновна Абдухалилова

Старший преподаватель, доктор исторических наук, (PhD)

Кафедра истории народов Центральной Азии

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация. В статье анализируются налоговые термины, встречающиеся в официальных документах Хивинского ханства Кунгаратского периода. На основе документов «Архива хивинских ханов», хранящихся в фондах Национального архива Узбекистана, исследуются налоги, сборы и платежи, существовавшие в налоговой системе ханства, а также цели их взимания и направления расходования.

Ключевые слова. Хива, налоги, салгут, аворижа, тавхижа, арздоит, казийские документы.

ANALYSIS OF TAX TERMS IN DOCUMENTS OF THE KHIVA KHANATE

Aziza Erkinovna Abdukhalilova

Senior Lecturer, Doctor of Philosophy in Historical Sciences (PhD)

Department of History of the Peoples of Central Asia

Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation. *The article analyzes tax terms found in official documents of the Khiva Khanate of the Kungarat period. Based on the documents of the "Archive of the Khiva Khans" stored in the funds of the National Archive of Uzbekistan, the taxes, fees, and payments that existed in the tax system of the khanate, as well as the purposes of their collection and directions of spending, are studied.*

Keywords. *Khiva, taxes, salgut, avorija, tavkhizha, arzdosht, kazi documents.*

KIRISH

Xiva xonligi Qo‘ng‘irotlar davri soliq tizimi shariat tartiblari asosida shakllantirilgan. Ammo davr o‘zgarishlari hamda sulolalar almashinuvi soliq turlaridagi ayrim o‘zgarishlarga olib kelgan.

O‘rganilayotgan davr soliq tizimini tadqiq etishda bizgacha yetib kelgan, XIX asr so‘nggi choragi – XX asr boshlariga doir hujjatlar asosiy manbalar bo‘lib xizmat qiladi. Bunday hujjatlar o‘zida saqlayotgan mazmun-mohiyati va shakl-shamoiliga ko‘ra oliy hukmdor farmonlari, tarxon yorliqlari, muboraknoma, sanoq daftarlar singari ko‘rinishlarda bo‘ladi.

Rasmiy hujjat turiga kiruvchi, xon tomonidan berilgan va soliq daxlsizligiga ega *tarxon yorliqlari* xonlik soliq tizimini o‘rganishda birlamchi manbalardan sanaladi. Tadqiq etgan yorliqlarda *jarib, tanobona, ipaklarindin mol, ilchi yoki yo‘lchi, qo‘nolg‘a, ulog‘, so‘ysun, borsbon, kashtibon, qo‘ruqbol yoki qo‘ruqbon, darvozabon, qozu, qochu, bigar, hashar, boj, tamg‘a, chahol yek, rohdorliq, xazinachiliq, amalat, olg‘ot, dud, ravonot, qazon xarji, sari-mard, bilejat* singari

yigirma oltita soliq bilan bog‘liq atamalar uchraydi. Biroq, faqat yorliqlarda kelgan nomlarga asoslanib, xonlikda mavjud soliq turlari miqdorini qat’iy aniqlash mushkul. Ba’zi atamalar Xivada Qo‘ng‘irotlar sulolasi hukmronligi o‘rnatilib, davlatda soliq islohoti amalga oshirilgunga qadar mavjud bo‘lgan.

ASOSIY QISM

Xususan, yorliqlarda kelgan **ulog‘** atamasi xususida L. Boymatov atama turkmo‘g‘ul tildan olingan “og‘ir yuk ko‘tarish, yuk ortish va arava tashish uchun ishlatiladigan har qanday uy hayvoni” ma’nosini anglatuvchi uloq nomi bilan bog‘lab, Nosiriddin Tusiyning ma’lumotlariga tayanib, “*ulog*” dastlab burch bo‘lmaganligi, keyinchalik ham soliq turi bo‘lmasdan, aholi pochta va chopar otlarini yetkazib berish majburiyatlarini anglata boshlaganligi ta’kidlaydi. I.P. Petrushevskiy¹ fikriga ko‘ra, “*ulag*” atamasi mo‘g‘ullarga turklardan o‘tgan va u mo‘g‘ullar istilosidan oldin “*yom*” burchi mavjud bo‘lgan deb taxmin qiladi². Biroq, tavhija daftarlarida kelgan ma’lumotlarga ko‘ra, elchilar va davlat ishlari bilan yuborilgan saroy ayonlariga yo‘l, ozuqa va boshqa xarajatlar uchun qo‘nuq puli ajratilgan.

“**Ipaklaridan mol**” deb nomlanuvchi yorliqlarda uchraydigan soliq atamasi boshqa rasmiy hujjat yoki soliq daftarlarida uchramaydi. Biroq, Xorazm o‘lkasida bo‘lgan sayyohlar esdaliklarida o‘lka ipak yetishtirish bo‘yicha faol shug‘ullanishi to‘g‘risida ma’lumot beriladi. Atamadagi “*mol*” qo‘shimchasi esa, soliq ma’nosini anglatadi.

Qo‘riqbon yoki qo‘ruqmol shaklida keladigan atama asosan, XVII-XVIII asr hujjatlarida ko‘proq uchraydi. Qo‘ng‘irotlar davri qo‘riqbon shaklida kelgan kam

¹ Петрушевский И. П. История и экономика стран Ближнего и Среднего Востока. – Москва, 1977. – С. 91-162.

² Лукмон Бойматов. Тюрко-монгольские термины в налоговой системе Ирана и Центральной Азии XIII-XIV вв. // *Материалы Международной научно-практической конференции «Духовно-исторические связи народов Ирана и стран Центральной Азии»* Алматы. – С. 87.

sonli yorliqlar ham mavjud. Villiam Vud fikricha, bu atama qo‘nuq va mol asos va qo‘shim chasidan iborat bo‘lib, xonga tegishli bo‘lgan taqiqlangan yerga tegishli atama sifatida talqin qiladi³. V. Vud bunday yerlar sirasiga yaylovlar, qabriston, ov qilish uchun mo‘ljallangan hududlarni kiritadi.

Yana bir turdagi atamalar esa, ma’lum xizmatdan foydalanganlik uchun haq sifatida olingan. Yorliqlarda kelgan kashtibon atamasi “*kashti*” so‘zidan olingan bo‘lib, kema degan ma’noni anglatadi. O‘zMA hujjatlarida kashtibon atamasi yorliqlardan tashqari arzdosht hujjatlarida hamda daftarlarda ham uchray turadi. Hujjatlar tahlili asosida kashtibon daryoda suzish uchun xonlik qayiqlaridan foydalanganlik uchun to‘lov hamda aholini daryoning narigi tomoniga o‘tkazib qo‘yganligi uchun olingan to‘lov bo‘lganligini taxmin qilish mumkin.

MUHOKAMA

Xonlik asosiy soliq hamda yig‘imlaridan tashqari yorliklarda aholining mehnat majburiyati bilan bog‘liq atamalar ham ko‘plab uchraydi. Yorliqlarda bunday mehnat majburiyatlari bigar, hashar, qozu, qochu shaklida keladi. Aslida, bu atamalarning barchasi yagona ma’no - mehnat majburiyatini anglatsada, xonlikda aholining qanday yo‘nalish ishlariga jalb etilganligiga ko‘ra, turlicha nomlangan. Mehnat majburiyati *qāzū, qāchū, qāfrūkchī, ābkhurī qāzū* singari ko‘rinishlardan iborat bo‘lgan. Buxoro amirligi tarixini tadqiq etgan N. Kislyakov ta’kidlashicha, bigar jamoat inshootlarinin qurish va ta’mirlash bilan, hashar esa qishloq xo‘jaligi bilan bog‘liq mehnat majburiyatidir. Xiva xonligida qozu ariqlar, kanallarni tozalash yoki yangilarini qurish bilan bog‘liq bo‘lgan 12 kunlik mehnat majburiyati bo‘lsa, qozu- suv tog‘onlari qurish va eskilarini ta’mirlashga safarbarlik sanalgan hamda uning muddati 9 kundan oshmagan. Mehnat majburiyatining yana bir ko‘rinishi

³ Wood W. A collection of tarkhan from the Khanate of Khiva. – Bloomington IN, 2005. Pappers on Inner Asia. No. 38. – P. 39-49.

ko‘priklar qurish, nosozlarini ta’mirlash uchun aholi orasidan yilda bir marotaba hashar usulida amalga oshiriluvchi ko‘frukchilik sanalgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xiva xonligi soliq tizimi tarixini o‘rganishda yana bir muhim manba xonlik devonxonasida yuritilgan soliq tushumi va sarfi qayd etib borilgan *sanoq daftari* – deb nomlanuvchi hujjat hisoblanadi. Bunday turdagi hujjat *avorija daftari*⁴ va *tavjiha*⁵ daftaridan iborat bo‘lgan.

Tavjiha daftari davlat g‘aznasidan sarflangan mablag‘lar, oylik maoshlar, don mahsulotlari tushumi va boshqa sarf harajatlardan iborat⁶. Bu turdagi daftarlar tadqiqi mahsulot ko‘rinishida topshirilgan soliqning miqdorini aniqlash imkonini beradi. Xiva xonlari arxivi hujjatlarini o‘rgangan P.Ivanov keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra, xonlikda yer solig‘i solg‘utdan tashqari, mahsulot bilan to‘langan ushr ham olingan, yig‘ilgan donning miqdori va sarflanishi devonxonada qayd etib borilgan.

Ish yuritish hujjatlari turkumiga kiruvchi *‘arz-dāsh*t hujjatlari ham Xiva xonligi Qo‘ng‘irotlar sulolasi davri soliq tarixini o‘rganishda muhim manbalar sirasiga kiradi. Ular mazmunan, xon yoki uning yuqori amaldorlariga aholi tomonidan biror masala yuzasidan iltimos, shikoyat va xabar berishdan iborat bo‘lgan.

Mavzu yuzasidan o‘rganilgan O‘zR MA fondida saqlanayotgan arzdosht hujjatlaridan birining mazmuni interpretatsiya qilish bu hujjatlarning soliq tizimi tamoyillarini aniqlashdagi o‘rnini belgilaydi. Misol uchun, “... *vizārat-panāh davlat va īqbāl va ‘ūmlārīnī mūstadām qīlghay āmīn va Rabbul ‘ālamīn, ‘arzīmiz bū ki Īsh Niyāznīng ūghlī Khudāy Birgān tūrūmīz ātāmīzdin Manāq tavābi ‘ Qataghān*

⁴ Xiva xonligida soliq tushumi daftari

⁵ Xiva xonligida soliqdan tushgan mablag‘larning chiqim daftari

⁶ Султонов Ў. Мусулмон мамлакатлари дипломатикаси. – Тошкент: Наврўз нашриёти, 2019. – Б. 82

*mavḍi’ida ikkī yārīm ṭanāb yīr qālīb yīrdī ānīng qāzū va sālgūtīdin ājiz tūrūrmiz ūzlarī ālīb īgalik qīlsālār dīb ‘umīdvār tūrūrmīz va dāma ‘izzatuhu iqbālkim šāhib-i ikhtiyār tūrūr al-salām a al-salām ‘alaykum al-taqṣīr al-taqṣīr”*⁷. Hujjat mazmunidan soliq to‘lovchi davlat majburiy to‘lovlarini amalga oshirishda qiyinchiliklarga uchraganligi va davlat yordamiga muxtojligini ma’lum qilgan. Shu jihatdan, bu turdagi davlat ish yuritish hujjati xonlik soliq ma’muriyatchiligini va uning ijtimoiy tamoyillarini tadqiq etishda nihoyatda muhim ahamiyatga ega.

Fuqarolik, notarial va nikoh, vasiqa va vasiyatlarni qayd etish bilan shug‘ullangan xonlik qozixonalarida fuqarolarning kundalik turmushi bilan bog‘liq hujjatlar qayd etilgan. Shunday hujjat turlarida fuqarolarining soliq majburiyatlarini qonuniylashtirish masalasi ham ko‘rilgan⁸. Qozilik hujjatlarida soliq bilan bog‘liq qaydlar ko‘plab uchramasa-da, Xiva xonligi soliq tizimini o‘rganishda bu tur manbalarning o‘rni ahamiyatlidir.

XULOSA

Yuqoridagi o‘rganilgan hujjatlar asosida xulosa qilish mumkinki, XIX asr ikkinchi yarmi va XX asr boshlari Xiva xonligida mavjud soliq turlari xususida faqat yorliqlarda kelgan atamalarga tayanib, xulosa chiqarish xatodir. Zero, davr o‘tish bilan soliq tizimi, soliq nomlarida ham o‘zgarishlar kuzatilgan. Yorliqlarda ko‘plab uchraydigan boj, tamg‘a, chehel yek zakotning turlicha nomlanishi bo‘lsa, *hashar*, *qozu*, *qochu*, *bigar* nomlari yagona mehnat majburiyatini anglatadi. Yana bir turdagi atamalar esa, ma’lum xizmatdan foydalanganlik uchun haq sifatida olingan. Xususan, yorliqda uchraydigan *kashtibon* to‘lovi buning yorqin misolidir. Ba’zi hollarda esa, yorliqlarda kelgan nomlar Xivada Qo‘ng‘irotlar sulolasi hukmronligi

⁷ O‘zR MA I –125-fond, 2-ro‘yxat, 434-yig‘ma jild, 2-varaq.

⁸ Уринбаев А., Хорикава Т., Файзиёв Т., Джураева Г., Исогай К. Каталог Хивинский казийских документов XIX – начала XX вв. – Ташкент-Киото, 2001. – 729 с.

o‘rnatilgan qadar mavjud bo‘lib, ish yuritish hujjatlarida an‘ana shaklida saqlanib qolgan bo‘lish ehtimoli mavjud. Ayrim hollarda mamlakatda amalga oshirilgan islohotlar natijasida ba’zi soliqlar boshqasiga o‘zgartirilgan. Fikrimiz tasdig‘i sifatida, XX asr boshlarida Girshfeld va Galkin tomonidan tuzilgan statistik to‘plamda asosiy yetti turdagi soliq turlari keltiriladi. Islomxo‘ja islohotlar dasturida ham asosiy soliqlar sifatida solg‘ut, zakot, zakoti bozorho ya’ni bozorlardagi turli to‘lov va yig‘imlar keltirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zR MA I –125-fond, 2-ro‘yxat, 10-yig‘ma jild.
2. O‘zR MA I –125-fond, 2-ro‘yxat, 12-yig‘ma jild.
3. O‘zR MA I –125-fond, 2-ro‘yxat, 14-yig‘ma jild.
4. O‘zR MA I –125-fond, 2-ro‘yxat, 16-yig‘ma jild.
5. O‘zR MA I –125-fond, 2-ro‘yxat, 489-yig‘ma jild, 1-varaq.
6. O‘zR MA I –125-fond, 2-ro‘yxat, 455- yig‘ma jild, 3-4-varaqlar.
7. O‘zR MA I –125-fond, 2-ro‘yxat, 94-yig‘ma jild, 1-10- varaqlar
8. O‘zR MA I –125-fond, 2-ro‘yxat, 409, 412, 444, 449, 452-yig‘ma jildlar.
9. Султонов Ў. Мусулмон мамлакатлари дипломатикаси. – Тошкент: Наврўз нашриёти, 2019. – Б. 82.
10. Wood W. A collection of tarkhan from the Khanate of Khiva. – Bloomington, IN, 2005. Papers on Inner Asia. No. 38. – P. 39-49.
11. Boltayev A. Xiva esdaliklari. O‘zR FA ShI № 11645 raqamli qo‘lyozma.
12. Иванов П. Архив хивинских ханов XIX в. Исследование и описание документов с историческим введением. – Ленинград, 1940. – С. 94
13. Лукмон Бойматов Тюрко-монгольские термины в налоговой системе Ирана И Центральной Азии XIII-XIV вв. // Материалы Международной научно-практической конференции «Духовно-исторические связи народов Ирана и стран Центральной Азии» – Алматы. – С. 87.
14. Уринбаев А., Хорикава Т., Файзиев Т., Джураева Г., Исогай К. Каталог Хивинский казийских документов XIX – начала XX вв. – Ташкент-Киото, 2001. – 729 с.
15. Jumayev, G. I. (2023). Audiomanuscript: a project on the study of oriental manuscript sources. //Journal of Social Research in Uzbekistan, P 50-52.